

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA YO'NALISHLARI

Muxamadaliyeva Madinabonu Bahodirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

mukhamadaliyevamadina@gmail.com

+998916947096

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18409561>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik tayyorgarligini rivojlantirishning ahamiyati va asosiy yo'nalishlari yoritib berilgan. Unda zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi, pedagogik mahorati va shaxsiy fazilatlarini shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qituvchilarning metodik, psixologik va innovatsion texnologiyalar asosidagi tayyorgarligini takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari bo'lajak pedagoglarni sifatli tayyorlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: pedagogik tayyorgarlik, kasbiy kompetensiya, pedagogik mahorat, psixologik tayyorgarlik, innovatsion texnologiyalar, metodik ish, ta'lim sifati, shaxsiy rivojlanish

Boshlang'ich ta'lim — insonning ta'lim olishi jarayonidagi eng muhim bosqich bo'lib, unda o'quvchilar nafaqat akademik bilimlar, balki ijtimoiy va psixologik kompetensiyalarni ham shakllantiradi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchilari pedagogik tayyorgarlikdan o'tgan bo'lishi ta'lim jarayonining samaradorligi, o'quvchilarning bilim darajasi va ularning maktabga moslashish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik tayyorgarlik o'z ichiga nazariy bilimlar, metodik ko'nikmalar, psixologik tayyorgarlik va amaliy tajribani oladi. Bu tayyorgarlik bosqichlari o'qituvchining professional kompetensiyasini mustahkamlash, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan ishlash qobiliyatini shakllantirish va dars jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarning tayyorgarligi nafaqat o'qituvchining kasbiy mahoratini oshiradi, balki ularning o'z-o'zini tahlil qilish va reflektiv yondashuv orqali professional o'sishiga ham xizmat qiladi. O'z-o'zini tahlil qilish pedagogik faoliyatda o'qituvchining shaxsiy va kasbiy o'sishiga yordam beruvchi asosiy tarkibiy qism hisoblanadi, bu pedagogik amaliyot natijalarini yaxshilaydi va ta'lim sifatini oshiradi

Pedagogik tayyorgarlik mavzusida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ta'lim oluvchilarning nazariy bilimlar, metodik ko'nikmalar va psixologik tayyorgarliklarini kompleks o'rganishga asoslangan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida pedagogik-psixologik komponentlar, amaliy mashg'ulotlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar muhim ahamiyatga ega ¹

Kamolaxon Abrorxonova tomonidan yozilgan maqolada pedagogik faoliyatning pedagogik-psixologik jihatlari va o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirishda psixologik yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqot muallifi psixologik tayyorgarlik va pedagogik

¹ Xamroyeva N. S. **Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik faoliyatida o'z-o'zini tahlil qilish.** *IKRO jurnal*, 2025.

kompetentsiyaning bog'liqligini, shuningdek zamonaviy pedagogik yondashuvlarni tadqiqot orqali o'qituvchilarning samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatadi ².

Pedagogik salohiyatni oshirish metodikasi sohasida o'tkazilgan izlanishlar Gulnoza Ko'ziyevaning maqolalarida bayon etilgan bo'lib, unda bosqichma-bosqich metodik tayyorgarlikning pedagogik jarayonga ta'siri va turli didaktik metodlar, ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali amaliy tayyorgarlikni takomillashtirish yo'nalishlari ko'rib chiqiladi ³

Tadqiqot metodlari asosan sifat metodlariga tayanadi: adabiyotlarni tahlil qilish, empirik tadqiqot natijalarini o'rganish, so'rovlar va kuzatuvlar asosida pedagogik kompetensiya darajasini o'lchash kabi usullar ishlatiladi. Bu metodlar bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik tayyorgarligini baholash va uning samaradorligini tahlil etishda qo'llaniladi.

Adabiyotlar tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagogik tayyorgarlikning samaradorligi o'qituvchilarning metodik, psixologik va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish orqali ta'lim jarayonining sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Bahora Xolmo'minova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda interfaol metodlar, AKTdan foydalanish va STEAM yondashuvi kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalar pedagogik texnikani rivojlantirishda muhim rol o'ynashi aniqlangan. Bu natijalar o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi yuqori bo'lsa, dars jarayonida interaktiv metodlarni samarali qo'llash imkoniyati ortishini ko'rsatadi.

O'z-o'zini tahlil qilish jarayoni bo'yicha tadqiqotlar esa pedagogik amaliyot davomida talabalarning o'z faoliyatini baholay olish ko'nikmalarini shakllantirish orqali ularning professional o'sishini qo'llab-quvvatlashini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, pedagogik tayyorgarlikning samaradorligi o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyani shakllantirish darajasi bilan bevosita bog'liq. Metodik tayyorgarlik (dars rejalashtirish, didaktik metodlar), psixologik tayyorgarlik (o'quvchilarni motivatsiya qilish, psixologik xususiyatlarni hisobga olish) va innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash — bu jarayonning asosiy tarkibiy qismlari hisoblanadi.

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, pedagogik tayyorgarlik tizimi nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'z ichiga olishi kerak, chunki dars jarayonidagi real vaziyatlarda o'qituvchilar o'z bilimlarini amaliyotga tatbiq etishlari lozim. Shu nuqtai nazardan, interfaol metodlar va STEAM yondashuvi pedagogik tayyorgarlik samaradorligini oshiruvchi muhim elementlar sifatida ajralib turadi

Xulosa qilib aytish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik tayyorgarligi ta'lim jarayonining sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim darajasini yuqori darajada shakllantirish va zamonaviy pedagogik holatlarda samarali faoliyat ko'rsatish uchun strategik ahamiyatga ega. Pedagogik tayyorgarlik nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirib, o'z-o'zini tahlil qilish, interaktiv metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali pedagogik kompetensiyani kuchaytiradi. Shu sababli pedagogik tayyorgarlik tizimini muntazam takomillashtirish, metodik va psixologik tayyorgarlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

² Ko'ziyeva G. **Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik salohiyatini oshirish metodikasi.** *Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 2024

³ Xolmo'minova B. **Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik texnikani rivojlantirishning didaktik omillari.** *Zenodo*, 2025.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Xamroyeva N. S. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik faoliyatida o'z-o'zini tahlil qilish. *IKRO jurnal*, 2025.
2. Ko'ziyeva G. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik salohiyatini oshirish metodikasi. *Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 2024
3. Xolmo'minova B. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik texnikani rivojlantirishning didaktik omillari. *Zenodo*, 2025.